

Кязымова Г.Х.

Кандидат исторических наук, доцент
Одесский национальный морского университет

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1944–1949 гг.
(на материалах Одесской епархии)**

Взросший интерес общества к вопросам религии и церкви является характерной чертой нашего времени. По данным социологических исследований Русская Православная церковь сегодня – единственный институт, авторитет которого постоянно растет, а среди различных категорий населения четко сформировалось убеждение, что возрождение – моральное, национальное, государственное, невозможно без опоры на традиционные духовные ценности, носителем которых является, прежде всего, церковь. В этом плане важен вопрос взаимоотношения и взаимовлияния церкви и государства. Как известно, в советские богосборческие времена все прежние схемы этих отношений были разорваны, но ситуация начала меняться, хотя и весьма противоречиво, с середины войны и в первые послевоенные годы. И хотя своеобразная оттепель продлилась лишь до хрущевских времен, она стала показательной страницей истории и привлекает к себе внимание ученых.

С середины 80-х гг. вопросы церкви и государства начали изучаться преимущественно по признаку конфессиональной или региональной принадлежности, особое внимание уделялось церковно-государственным отношениям перед войной и в 1941–1944 гг.

Автор данной статьи стремился на примере Одесской епархии показать противоречивый и непримиримый со стороны советской власти характер отношений между религией и государством с момента освобождения Одессы от оккупации и до 1949 г., когда вектор этих отношений начал резко меняться.

В апреле 1944 г. Одесса и Одесская область были освобождены от немецко-румынской оккупации. В зоне румынской власти был установлен своеобразный режим, в частности по отношению к церкви, так как румыны были не нацистами, а православными христианами. Вместо 9 довоенных действующих храмов, они оставили 67(!), и одесситы с радостью ждали как освобождения, так и жесткой реакции освободителей на их жизнь под румынами¹. Первоочередной задачей советской власти стало восстановление не только разрушенного хозяйства, а и “пошатнувшейся” за годы войны марксистско-ленинской идеологии, краеугольным камнем которой являлся атеизм. Одно из первых заседаний бюро Одесского обкома партии обсуждало вопрос о морально-политическом настроении населения города и области. Выступающие подчеркивали, что “растление населения проводилось через сложную и разветвленную систему пропаганды, как печатной, так и устной, через газеты, искусство, религию и школу. Одной из форм вражеской пропаганды в период оккупации являлись кафедры вузов, откуда преподносилось мракобесие. В идейном порабощении людей, – подчеркивали выступающие, – религиозная пропаганда занимала одно из первых мест. Игра на религиозных чувствах населения была лучшей формой распространения антинаучного мышления”².

В октябре 1944 г. обком партии собрал областное совещание по вопросу пропаганды и агитации, на котором главной задачей провозглашалась “научно-просветительская, т.е. антирелигиозная пропаганда. Мы должны, – провозглашали участники, – противопоставить вражеской идеологии религиозной пропаганды свою контрпропаганду! Эти румыны – кукурузники и такого добились! Посмотрите, что делается – в любом районе области – как наступает “неделя” колхозники не выходят на работу! Идут молиться, а все остальное их не интересует! Более того, мы сталкивались с такими фактами, что среди некоторых учителей этот рели-

¹ ГАОО. – Ф. 92. – Оп. 2. – Д. 65. – Л. 41-44.

² Там же. – Ф. 11. – Оп. 11. – Д. 141. – Л. 63-64.

гиозный дурман настолько силен, что учительница днем читает лекции по биологии, физике, а вечером к вечерне идет в церковь молиться богу, да и к тому ведет с собой своих учеников!

Второй факт, – неистовствовали пропагандисты, – который характеризует религиозный дурман состоит в том, что наши товарищи решили так – раз война и покойный товарищ Ярославский не с нами, умер, никто религиозной контрпропагандой не занимается! К тому же попы стали советскими – молятся за правительство! В связи с этим ЦК принял специальное решение о научно-просветительской пропаганде, о широкой пропаганде естественнонаучных знаний, о методах борьбы с бескультурием и суеверием”. Ораторы обращали внимание и на то, что в столь сложном и важном вопросе, каким является борьба с ненавистной религией, указание товарища Сталина о том, что кадры решают все, и тут верно – “в районах в подборе агитаторов был несерьезный подход – искали агитатора, а он находился в церкви, крестил ребенка!”¹

В условиях послевоенного времени газета наравне с радио была главным источником информации, рупором партии. Редактор областной газеты Лившиц с возмущением констатировал факты “разгула религии”: “Я зашел в церковь. Обычный день. В ней священников 5-6 человек, все преисполнены чувства своего достоинства. Обстановка торжественная. Кто там стоит? От мала до стара и они вымаливали у господ бога, чтобы он сохранил жизни своих мужей! (Даже на это люди не имели права (!?) – *авт.*). Были там даже майоры!” и он воззвал к активистам: “А что мы противопоставляем этому?” Лившиц даже не постеснялся сказать таким же “лившицам”, что он “поспешил выйти, чтобы самому от этой обстановки не стать верующим! Почему у нас нет в клубах той чистоты, что в церквях, где люди приводят все в порядок? Нельзя жалеть для этого средств!” – Призывал редактор в заключение².

Противоречивость вопроса отношений государства к церкви в том и состоит, что одновременно с призывами антирелигиозной пропаганды, советская власть продолжала положительно относиться к потребностям церкви. В Постановлении Совета Народных Комиссаров СССР от 1 декабря 1944 г. запрещалось закрытие действующих церквей, если они были зарегистрированы в установленном порядке. Благодаря этому численность церквей, молитвенных домов и монастырей в Одесской области с 1946 по 1949 г. росла: если в 1946 г. церквей и молитвенных домов было 190, то в 1947 г. – 257, а в 1949 г. – 295, монастырей же: в 1946 г. – 1, в 1947 г. – 2, в 1949 г. – 3³. Более того, договором Одесского исполкома и Святопантелеймоновского монастыря от 3 августа 1944 г., здание монастыря передавалось последнему в бессрочное пользование на основании решения Кагановического районного Совета. На аналогичных условиях переходило церкви в БЕСПЛАТНУЮ и БЕССРОЧНУЮ аренду помещение Ильинского монастыря на улице Пушкинской⁴.

Выполнение установки на поддержку нужд церкви доходило даже до того, что Уполномоченный Совета по делам православной церкви при Совете Министров СССР писал письма начальнику Глававтосбыта Министерства автомобильной промышленности СССР с требованием не задерживать отгрузку заводом автомашин для Одесской епархии⁵. На имя Уполномоченного Совета даже шли письма от приходских священников, в которых они жаловались на председателей колхозов, притесняющих верующих⁶.

Однако с 1949 г. ситуация существенно меняется. Начинается череда расторжения договоров, главной мотивацией выступал часто надуманный повод, что церковь не выполняет взятых обязательств, не ремонтирует здания и т.п. Пошли постановления “О снятии с регистрации и закрытии молитвенного дома”, “О возвращении по принадлежности здания клуба, занятого под церковь в период оккупации” – и с аналогичной формулировкой разосланы по десяткам сел... “Полуразрушенные церковные здания разбирать, а стройматериалы переда-

¹ Там же. – Оп. 12. – Д. 141. – Л. 34-37, 149.

² Там же. – Оп. 11. – Д. 141. – Л. 162-165.

³ ГАОО. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Д. 170. – Л. 132.

⁴ Там же. – Ф. Р-6677. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 1-2, 11.

⁵ Там же. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Д. 170. – Л. 36.

⁶ Там же. – Ф. 11. – Оп. 12. – Д. 609. – Л. 60.

вать на строительство клубов, все церковные памятники, поставленные румынами – снять! Людям непонятны эти памятники!” (Как, например, в парке культуры им. Ильича, расположенном на месте бывшего кладбища – *авт.*)¹. В условиях жесткого наступления на церковь под контроль была взята даже продажа церковных свечей и участие в ней промкооперации. Напрасно патриарх Алексий рассылал во все епархии циркуляры, в которых призывал преосвященных “не нарушать финансовую дисциплину, не допускать выхода за смету, архиереям, вновь прибывшим на кафедру не загружать своим имуществом железную дорогу!..”²

Отступление было закончено. Чуть оправившись от совместно перенесенной беды, власть вернулась на прежние позиции, наверстывая “упущенное” время, с удвоенной скоростью закрывая храмы, репрессировав священников, разворачивая, в духе средневековой инквизиции, поиск верующих христиан...

Макаренко Л.О.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ

Світ складається з багатьох держав, кожна з яких має свою територію, власну політику та правову систему, обумовлені своєю історією, географічним положенням, релігією, національними звичаями, світоглядом, ментальністю.

Територія виступає не тільки як державна територія, тобто як громадська юридична категорія, але й як природно географічне середовище, в якому існує дане людське суспільство.

Складність людського існування полягає в тому, що воно відбувається одночасно в кількох вимірах: у природному, або вітальному, в соціумному, культурному, політичному, правовому³. Природно-органічне існування поєднується з соціальним, тобто життям у економічній, політичній, правовій, релігійній, науковій та інших суспільних сферах, і життям духовним, що є втіленням культури.

Культура є особливим рівнем соціального простору і створює поле і спосіб спілкування, в якому формується кожне окреме суспільство зі своєю власною внутрішньою структурою, яка відрізняє його від інших суспільств. Протягом усього життя людина живе в світі культури, через яку вона формується та освоює принципи побудови навколишнього світу і свого місця в ньому⁴.

Немає жодної людини, зазначає В.А. Бачинін⁵, яка б існувала в одній сфері і була б абсолютно чужа іншій. Кожна людина одночасно перебуває в середині цивілізації і культури, в просторі єдиного нормативно-ціннісного континууму.

Цивілізація виникає на певному ступені розвитку культури і є похідною від неї. Цивілізація – це певна сукупність умов існування – “вимог часу” до індивіда, суспільства і до культури в цілому, які зумовлюються рівнем розвитку культури. Цивілізація визначає напрями руху культури, певні критерії та нормативи, за якими можна судити про той чи інший рівень “цивілізованості суспільства”⁶.

¹ Там же. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Д. 174. – Л. 178-193.

² Там же. – Д. 156. – Л. 231-232.

³ *Онiщенко Н.М.* Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К., 2008. – С. 12.

⁴ *Правовий звичай як джерело українського права IX-XIX ст.* / За ред. І.Б. Усенка. – К., 2006. – С. 9.

⁵ *Бачинин В.А.* Морально-правовая философия. – Харьков, 2002. – С. 171.

⁶ *Шишко В.В.* Культурологічні аспекти правотворчості: Монографія. – Львів, 2006. – С. 57.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*